

AMUDARYO DELTASI SUV OBYEKTLARINI O‘RGANISH BO‘YICHA ADABIYOTLAR SHARHI VA ZAMONAVIY YONDASHUVLAR

Kaipov Islam,

Qoraqalpog‘iston qishloq xo‘jaligi va agrotexnologiyalari instituti assistant,

DOI: <https://doi.org/10.5281/zenodo.20484502>

Annotatsiya Mazkur maqolada Amudaryo deltasi suv obyektlarining shakllanishi, gidrologik rejimi, rivojlanishi va hozirgi holati bo‘yicha olib borilgan ilmiy tadqiqotlar chuqur tahlil qilingan. Orol dengizi qurishi (1960-yildan beri maydoni taxminan 82–88% ga qisqargan) va Amudaryo oqimining keskin kamayishi natijasida deltada yuzaga kelgan ekologik, gidrologik va ijtimoiy-iqtisodiy muammolar yoritilgan. Adabiyotlar sharhi asosida deltadagi suv havzalari (Mejdurechye, Sudoche va boshqalar) ning o‘zgarishi, bioxilma-xillikning pasayishi va suv sifati (mineralizatsiya ortishi) muammolari ko‘rib chiqilgan. 1977–2019 yillarda deltadagi suv-botqoq maydonlari 2242,96 km² ga (90,72%) oshgan bo‘lsa-da, bu o‘shish asosan irrigatsiya kanallari va sun‘iy suv omborlari tufayli suv resurslarining qayta taqsimlanishi natijasida yuz bergan va umumiy ekologik muvozanatni tiklamagan. Zamonaviy yondashuvlar — masofadan zondlash (Landsat, MODIS, Sentinel), GIS, gidrologik modellashtirish (SWAT, MODFLOW) va integratsiyalashgan suv resurslarini boshqarish (IWRM) asosida suv obyektlarini samarali boshqarishning istiqbolli yo‘nalishlari taklif etilgan. Tadqiqot natijalari Amudaryo deltasi hududida ekologik barqarorlikni ta‘minlash va suv resurslaridan samarali foydalanish imkoniyatlarini ochadi

Kalit so‘zlar: Amudaryo deltasi, suv omborlari, Orol dengizi, gidrologik rejim, ekologiya, bioxilma-xillik, IWRM

Kirish: Amudaryo deltasi Markaziy Osiyoning eng murakkab va o‘ziga xos tabiiy-gidrologik tizimlaridan biri hisoblanadi. Ushbu hududning shakllanishi, rivojlanishi va hozirgi holati ko‘plab olimlar tomonidan turli davrlarda o‘rganilgan bo‘lib, ularning ilmiy xulosalari bugungi kundagi muammolarni anglashda muhim ahamiyat kasb etadi. Amudaryo quyi oqimi va deltasi haqidagi dastlabki ilmiy ma‘lumotlar XVIII asrga oid bo‘lib, rus harbiy ekspeditsiyalari tomonidan olib borilgan kuzatuvlar natijasida hududning gidrografik xususiyatlari haqida dastlabki tasavvurlar shakllangan [1]. Keyinchalik XIX asr oxiri va XX asr boshlarida o‘tkazilgan ilmiy tadqiqotlar Amudaryoning suv rejimi, uning deltadagi taqsimlanishi hamda gidrografik tarmoqdagi o‘zgarishlarni aniqlashga qaratilgan.

Amudaryo deltasi bo‘yicha eng mukammal ilmiy tadqiqotlardan biri M.M. Rogov tomonidan olib borilgan bo‘lib, u 1950–1965 yillarda delta hududining gidrologik va gidrobiologik xususiyatlarini chuqur tahlil qilgan. Uning ma‘lumotlariga ko‘ra, 1963–1965 yillarda delta maydoni 8990 km² ni tashkil etgan va bu davrda Muynoq, Ribachye, Jiltirbas, Sudoche kabi ko‘llar Orol dengizi bilan yagona gidrologik tizimda faoliyat yuritgan. Rogov o‘z asarlarida Amudaryo deltasi suv havzalarini nafaqat suv to‘plash tizimi, balki tabiiy regulyator sifatida ham baholaydi,

ya'ni toshqin davrida ortiqcha suvlarni yig'ib, keyinchalik daryoga qaytarish xususiyatiga ega ekanligini ta'kidlaydi [2].

Biroq XX asrning ikkinchi yarmidan boshlab Amudaryo oqimining keskin kamayishi va Orol dengizi sathining pasayishi delta hududida tub o'zgarishlarga olib keldi. Xususan, dengizning sayoz qismlari qurib, Ajibay qo'ltig'i va Jiltirbas kabi suv havzalari butunlay yo'qoldi, Muynoq va Ribachye suv omborlarining maydoni keskin qisqardi. Amudaryo oqimining Taxiatosh gidrouzelidan pastga kamayishi natijasida delta hududidagi suv obyektlarining gidrologik, gidrokimyoviy va gidrobiologik rejimlari izdan chiqdi. Bu jarayonlar baliqchilik xo'jaligining keskin pasayishiga, ondatra yetishtirishning to'xtashiga va tabiiy yaylovlarning qisqarishiga olib keldi.

Ilmii manbalarda qayd etilishicha, Amudaryo deltasi ilgari "ko'llar o'lkasi" sifatida mashhur bo'lib, XX asrning 30-yillarida bu hududda umumii maydoni 600 km² ga yaqin bo'lgan 140 dan ortiq yirik ko'llar mavjud edi. Shuningdek, Amudaryo bo'ylarida 300 ming gektarga yaqin to'qayzorlar mavjud bo'lgan. Ammo keyingi davrlarda ko'llar maydoni ikki barobar, to'qayzorlar o'n barobar, qamishzorlar esa 40–50 barobar qisqargan. Bu esa hududdagi bioxilma-xillikning keskin kamayishiga olib kelgan [3]. Ayniqsa, baliq resurslari katta zarar ko'rgan bo'lib, hozirgi kunda Amudaryo havzasida mavjud 51 turdagi baliqning 15 turi O'zbekiston Qizil kitobiga kiritilgan [3].

1970-yillardan boshlab Orol dengizi qurishi sharoitida delta hududida sun'iy boshqariladigan suv havzalarini tashkil etish zarurati yuzaga keldi. Shu asosda "O'zgiprovodxo"z" instituti loyihalari asosida Mejdurechye, Muynoq va Ribachye suv omborlari barpo etildi [1]. Mejdurechye suv ombori Amudaryo deltasi markazida joylashgan bo'lib, u daryo oqimini qabul qiluvchi asosii obyekt hisoblanadi va boshqa suv havzalarining gidrologik rejimi aynan unga bog'liq. Shu bilan birga, ushbu suv ombori eng murakkab ekspluatatsiya qilinadigan obyektlardan biri bo'lib, ayniqsa sersuv yillarda toshqin xavfi yuqori bo'ladi [4].

Keyingi tadqiqotlar shuni ko'rsatadiki, delta hududida suv resurslarining yetishmasligi bilan bir qatorda, ularning sifati ham jiddii muammo hisoblanadi. Suvlarning mineralizatsiyasi oshib borishi, ayniqsa kam suvli yillarda, suv havzalarining ekologik holatini yomonlashtirmoqda. Masalan, Muynoq suv omborida mineralizatsiya 3,5–4,0 g/l gacha yetishi kuzatilgan. Shunga qaramay, ayrim tadqiqotchilar ushbu suv havzalarini baliqchilikni tiklash uchun hali ham istiqbolli deb hisoblaydi.

2000–2003 yillarda amalga oshirilgan "Orol dengizi havzasida vetlandlarni tiklash" loyihasi doirasida delta hududida muayyan ijobii o'zgarishlarga erishildi, ya'ni ayrim hududlarda suv havzalari tiklanib, mikroiklim yaxshilandi [5].

Shuningdek, 2007 va 2018 yillarda Mejdurechye suv ombori bo‘yicha olib borilgan ilmiy tadqiqotlar uning gidravlik parametrlarini aniqlash va xavfsizligini ta‘minlashga qaratilgan [6; 7].

Yuqoridagi ilmiy tadqiqotlar tahlili shuni ko‘rsatadiki, Amudaryo deltasi suv obyektlari tizimi tabiiy va antropogen omillar ta‘sirida keskin o‘zgarib bormoqda. Shu nuqtai nazardan, mavjud ilmiy natijalarga tayangan holda, delta hududida suv resurslarini boshqarishning yangi, kompleks va integratsiyalashgan yondashuvlarini ishlab chiqish zarur. Bizning fikrimizcha, birinchi navbatda Amudaryo deltasi suv havzalarining yagona gidrologik tizim sifatida boshqarilishini ta‘minlash lozim. Buning uchun Mejdurechye suv omborining tartibga soluvchi rolini ilmiy asosda kuchaytirish va uning ekspluatatsiya rejimini optimallashtirish zarur.

Shuningdek, suv resurslaridan samarali foydalanish uchun sun‘iy suv havzalarini rekonstruksiya qilish, suv yo‘qotilishini kamaytirish va kanallar tizimini modernizatsiya qilish muhim ahamiyatga ega. Delta hududida ekologik barqarorlikni ta‘minlash maqsadida to‘qayzorlar va qamishzorlarni tiklash, bioxilma-xillikni saqlash va baliqchilik xo‘jaligini qayta rivojlantirish zarur.

Xulosa. Amudaryo deltasi suv obyektlarini o‘rganish bo‘yicha mavjud ilmiy meros hududning o‘tmishdagi holatini chuqur yoritib beradi, ammo zamonaviy sharoitda ushbu tizimni boshqarish yangi yondashuvlarni talab etadi. Shu sababli, ilmiy tadqiqotlar natijalarini amaliyotga joriy etish, suv resurslarini kompleks boshqarish va ekologik tiklash choralari kuchaytirish bugungi kunning eng dolzarb vazifalaridan biri hisoblanadi.

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. Курбанбаев Е., Артыков О., Курбанбаев С.Е. «Интегрированное управление водными ресурсами в дельте реки Амударьи», ГВП ЦАиК, 2010г.
2. Рогов М.М., Ходкин С.С., Ревина С.К. «Гидрология устьевой области Амударьи», Гидрометеоиздат, Москва, 1968].
3. Озера Каракалпакстана в зеркале людских судеб, <https://project443875.tilda.ws/page2463608.html>
4. Курбанбаев С.Е. Изменение гидрологического режима и формирование максимальных расходов в дельте реки Амударьи // Географическое общество Узбекистана. Вып. 34. Т. 2009. – С. 153-156.
5. Рощенко Е.М. «О формировании новых ландшафтов в зоне Аральского моря и Приаралья» <http://eessa-water.net>file/roshenko.ru>
6. Алиев Д.С. 1965. Размножение белого амура, белого и пестрого толстолобиков, вселенных в бассейн Амударьи // Вопросы ихтиологии. - 1965 – Т. 5. - Вып. 4. - С. 343-348.
7. НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ ОТЧЕТ по теме: «Проведение научно-исследовательских работ по определению гидравлических параметров Междуреченского водохранилища», г. Нукус, ККФ НИИИВП, 2018 г.